

Diseminación de la resistencia bacteriana a antibióticos en los ecosistemas

Rafael Torres-Martínez

Francisco Javier Espinosa-García

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad,
Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Michoacán

Palabras clave

concientización, contaminación, ecosistemas, hábitats, mecanismos de resistencia, microorganismos, salud pública

Cepa de la bacteria *Staphylococcus aureus* multirresistente a antibióticos de amplio espectro.
Fotografía: Rafael Torres-Martínez

Resumen

El descubrimiento de los antibióticos fue un éxito para el tratamiento de las infecciones en el siglo XX; sin embargo, las bacterias exhiben resistencia a casi todos los antibióticos, por lo que ahora tienen la capacidad para sobrevivir a los antibióticos utilizados clínicamente. Dicha problemática se ha agravado por su uso excesivo en humanos y sistemas agroalimentarios, por lo cual es una crisis sanitaria global. Esta crisis se explica por la presencia de múltiples mecanismos de resistencia, como la modificación del sitio blanco del antibiótico, bombas de eflujo, alteración de los canales de transporte y degradación enzimática, a través de los cuales, la resistencia se propaga y disemina en diferentes patógenos por la transferencia genética entre bacterias.

Es así como la resistencia a antibióticos ha llegado a casi todos los rincones del planeta y afecta a diversos entornos tanto en ecosistemas terrestres, acuáticos y artificiales (creados por el humano). Por eso, se abordará el impacto ecológico de la resistencia a antibióticos sobre diversos sistemas socioecológicos y sus implicaciones para la salud pública, humana, animal y ambiental. Finalmente, se recomiendan varias soluciones o estrategias para abordar, prevenir y disminuir la resistencia bacteriana a los antibióticos.

La resistencia bacteriana a los antibióticos: una amenaza mundial a la salud pública

La resistencia bacteriana a antibióticos (RBA) causó 1.14 millones de muertes directas de personas en 2021 y estuvo asociada con otras 4.71 millones de muertes causadas por otras

enfermedades, lo que constituye una de las mayores problemáticas actuales por sus repercusiones globales en la salud humana, animal y ambiental. Esta resistencia se caracteriza por la capacidad de las bacterias para sobrevivir y proliferar a concentraciones clínicas de los antibióticos diseñados para combatirlos (Sharma *et al.* 2024). En 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó su lista mundial “ESKAPE” de bacterias con prioridad alta o crítica—ESKAPE por la inicial de cada patógeno—, en la que *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Enterobacter spp.*, encabezaron la lista por su resistencia múltiple a los antibióticos y potencial para causar infecciones graves o mortales en humanos (Selvarajan *et al.* 2022).

Esta problemática ha sido estudiada clínicamente durante décadas, pero también han incrementado las investigaciones de la propagación de RBA en diversos ecosistemas, considerando las complicaciones causadas por la aplicación o contaminación por antibióticos que seleccionan nuevas cepas bacterianas resistentes. Dichas cepas presionan a los sistemas de salud y sanitario pues propician infecciones bacterianas resistentes intra- y extrahospitalarias, aumentándose la tasa de mortalidad. Esta presión se asocia al uso excesivo y abusivo de antibióticos entre la población y su aplicación en sistemas agroalimentarios (acuicultura, avicultura y ganadería) que producen contaminación de los sistemas agroecológicos favoreciendo la diseminación de bacterias y genes de resistencia a antibióticos en plásmidos (Larsson y Flach 2022). Pero ¿cómo es que las bacterias logran ser resistentes a los antibióticos y diseminarse?

Mecanismos de resistencia bacteriana a antibióticos

Las bacterias resistentes tienen la capacidad de sobrevivir frente a uno o más de 250 antibióticos aproximadamente (en doce familias químicas) porque poseen o adquieren mecanismos de resistencia, los cuales evaden, inutilizan o eliminan a los antibióticos. Dichos mecanismos de resistencia están codificados en el genoma de las bacterias constituido por un cromosoma (raras veces más de uno) y al menos un plásmido (molécula circular de ADN extracromosómico). Los plásmidos, que pueden intercambiarse entre bacterias, y el ADN liberado al ambiente por muerte de bacterias, pueden transportar genes de resistencia a antibióticos, lo que incrementa la propagación de resistencia (Larsson y Flach 2022; Sharma *et al.* 2024).

Los mecanismos de resistencia a antibióticos son muy variados y se agrupan principalmente en cuatro categorías (Figura 1): alteración de la diana o sitio blanco del antibiótico; es decir, parte de la estructura de la bacteria donde el antibiótico se unirá para ejercer su efecto; disminución de ingreso del antibiótico mediante alteraciones de canales de transporte en la membrana de la bacteria; expulsión activa del fármaco (bombas de eflujo) e inactivación o degradación del antibiótico mediante enzimas bacterianas (Selvarajan *et al.* 2022).

Las bacterias resistentes pueden tener varias moléculas o mutaciones de resistencia dentro de las categorías antes mencionadas, y varían aún entre cepas de la misma especie, por lo que se clasifican como resistentes: a un antibiótico; a más de un antibiótico (**multirresistentes**, MDR); al menos a un antibiótico de tres o más familias farmacológicas (**resistencia extendida**, XDR) y las resistentes a casi todos los fármacos, de todas las categorías (**panresistentes**, PDR), lo que dificulta enormemente el tratamiento de infecciones (Sharma *et al.* 2024; Tesema y Birhanu 2024).

Por lo tanto, comprender los mecanismos de resistencia a antibióticos es fundamental para guiar el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas e implementar políticas de salud pública eficaces para prevenir o reducir la resistencia a estos fármacos.

Figura 1. Mecanismos de resistencia bacteriana a antibióticos (adaptado de Selvarajan *et al.* 2022). El recuadro amarillo externo representa la pared bacteriana y el interno la membrana plasmática. Tres antibióticos se muestran como: pentágonos morados (A1), triángulos amarillos (A2) y estrellas verdes (A3). Las líneas de colores indican su flujo o transporte. El antibiótico A1 es degradado o fragmentado por la enzima 1 (círculo morado) o su sitio blanco modificado; A2 es inactivado por la enzima 2 (círculo naranja); A3 no ingresa a la bacteria ya que la membrana plasmática presenta alteraciones en canales (zona roja) y, si lo hace, es expulsado por bombas de eflujo. Estos mecanismos, codificados en plásmidos de resistencia, impiden la acción de los antibióticos.

Ecosistemas afectados por la resistencia bacteriana a los antibióticos

El fenómeno de resistencia bacteriana a antibióticos está presente en múltiples ecosistemas comprometiendo la estabilidad y equilibrio de ecosistemas terrestres, acuáticos y artificiales como embalses, granjas y campos de cultivo (Figura 2). En estos ecosistemas, las concentraciones de residuos de antibióticos pueden variar desde nanogramos—millonésima parte de un gramo—a miligramos, especialmente en ecosistemas artificiales (Tesema y Birhanu 2024). A continuación, exploraremos cómo las bacterias resistentes se diseminan en los ecosistemas.

Ecosistemas terrestres

Los ecosistemas terrestres son aquellos donde interaccionan plantas, animales y microorganismos con el suelo, agua y clima. El suelo es el sostén que comparten todos los ambientes terrestres y alberga tanto microorganismos esenciales para la vida como potenciales patógenos resistentes (Figura 2) (Samreen *et al.* 2021). En bosques y selvas, la actividad humana, expansión agrícola y deforestación, introducen bacterias y antibióticos a través de fertilizantes orgánicos, excrementos y desechos animales que alteran la microbiota del suelo y favorecen la aparición de bacterias resistentes como *Escherichia coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa* y *Salmonella* spp. (Gangar y Patra 2023). Además, los residuos de empresas farmacéuticas y genes de resistencia pueden contaminar los suelos, ríos o atmósfera a través de aerosoles, alcanzando zonas remotas e impactando a otros ecosistemas. Por ejemplo, se han detectado genes de resistencia a antibióticos en los suelos de desiertos, debido a actividad humana o transportados por aves migratorias y tormentas de polvo contaminado (Pruden *et al.* 2013). También en la rizosfera —volumen de suelo influenciado por las raíces—, puede presentarse transferencia horizontal de genes de resistencia a antibióticos entre bacterias, debido a la alta densidad y actividad microbiana en esa zona enriquecida por exudados de raíces (Selvarajan *et al.* 2022).

Ecosistemas acuáticos

Los ecosistemas acuáticos, todos ellos, desde ríos, lagos y lagunas costeras, mares, océanos, aguas residuales, e incluso aguas superficiales potables, actúan como receptores de antibióticos, bacterias multirresistentes y genes de resistencia a antibióticos (Figura 2). Los ríos, lagos, zonas costeras de mares y océanos reciben altas descargas de aguas residuales domésticas, hospitalarias e industriales que favorecen la aparición, propagación y transferencia de resistencia entre microorganismos, lo que afecta a la biodiversidad acuática y facilita la transmisión a humanos y animales (Bloomer y McKee 2018). La contaminación de los ecosistemas acuáticos se origina en gran parte por plantas de tratamiento de aguas residuales deficientes que no eliminan residuos de antibióticos, ni bacterias resistentes o genes de resistencia. Asimismo, las bacterias resistentes *E. coli* y *Salmonella typhi* han sido encontradas

en agua potable, especialmente en lugares con sistemas de tratamiento ineficientes o por contaminación cruzada entre tuberías, lo que evidencia la amplia diseminación de resistencia desde hospitales y comunidades urbanas y rurales (Selvarajan *et al.* 2022; Samreen *et al.* 2021).

Ecosistemas artificiales

Los ecosistemas artificiales (en los que intervienen los humanos para su construcción y mantenimiento) están fuertemente contaminados por bacterias resistentes y genes de resistencia en entornos urbanos y rurales (Figura 2).

Figura 2. Propagación y diseminación de resistencia bacteriana a antibióticos en ecosistemas terrestres, acuáticos y artificiales. En la imagen mostramos que la resistencia a antibióticos está presente en (1) hospitales; (2) edificios y diversas viviendas; (3) industrias; (4) lagos; (5) ríos; (6) pastizales; (7) montañas; (8) granjas; (9) sistemas de acuicultura; (10) sistemas de producción animal; (11) cultivos de vegetales y (12) tiraderos de basura o rellenos sanitarios. Ilustración: Rafael Torres-Martínez y Francisco Javier Espinosa-García

Los hospitales y centros de atención médica son focos de bacterias multirresistentes como *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina, *Acinetobacter baumannii* panresistente o *Klebsiella pneumoniae* resistente a antibióticos carbapenémicos—un grupo de antibióticos de amplio espectro—. Estos patógenos pueden contaminar el sistema sanitario y hábitats colindantes como parques y áreas verdes a través de desechos y descargas hospitalarias (Pruden *et al.* 2013).

En granjas y sistemas ganaderos, el uso de antibióticos para prevenir enfermedades o estimular el crecimiento animal y vegetal contribuye a la selección de bacterias resistentes que pueden ser liberadas al ambiente a través del estiércol y lodos residuales. El estiércol como fertilizante contamina suelos, algunos cultivos, agua de riego y cuerpos de agua y puede afectar a la población a través de los alimentos; así, se genera contaminación en toda la cadena agroalimentaria. Las principales bacterias detectadas son *E. coli*, *S. aureus*, *Salmonella* spp. y *Enterococcus* spp., resistentes a tetraciclinas, cefalosporinas, quinolonas y glucopéptidos (Gangar y Patra 2023). En centros de producción acuícola, los antibióticos administrados tienden a concentrarse en sedimentos, estanques, y en los organismos cultivados como peces y mariscos, favoreciendo la presencia de bacterias resistentes (Bloomer y McKee 2018).

Adicionalmente, los tiraderos de basura y rellenos sanitarios son fuente de diseminación de resistencia bacteriana, pues antibióticos caducados, productos farmacéuticos mal desechados y residuos hospitalarios terminan en esos sitios, filtrándose al suelo y cuerpos de agua subterráneos (Larsson y Flach 2022).

Recomendaciones para el manejo de la resistencia bacteriana a antibióticos

Mostramos que la resistencia a los antibióticos es un fenómeno global crítico, lo que requiere vigilancia ambiental más amplia y políticas de control integradas. Existen diversas estrategias para combatir la resistencia a antibióticos, una de ellas, conocida como “Una sola salud” (*One Health*), reconoce que la salud humana, animal y ambiental están interconectadas, por lo que su enfoque es integrador, con el fin de proteger la salud pública y promover la sostenibilidad ambiental (Tesema y Birhanu 2024). Además, la OMS y ONU han sugerido que los países generen planes de acción nacionales para el control de la resistencia a antibióticos (Sharma *et al.* 2024). Nos damos cuenta de que los problemas de salud se originan en la interfaz de los diversos sistemas socioecológicos, por lo cual en la Figura 3 señalamos una serie de acciones necesarias para el manejo de infecciones causadas por bacterias resistentes y así prevenir, disminuir o retardar la aparición de resistencia a antibióticos.

Figura 3. Estrategias y recomendaciones para el manejo de la resistencia bacteriana a antibióticos. Ilustración: Rafael Torres-Martínez y Francisco Javier Espinosa-García

Agradecimientos

Agradecemos al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) por el financiamiento del proyecto PAPIIT IG200821 y al SECIHTI por los recursos otorgados a Rafael Torres-Martínez para llevar a cabo la Estancia Posdoctoral por México 2022 (1) – modalidad Académica.

Literatura citada:

- Bloomer E, McKee M. 2018. Policy options for reducing antibiotics and antibiotic-resistant genes in the environment. *Journal of Public Health Policy*, 39:389-406. <https://doi.org/10.1057/s41271-018-0144-x>.
- Gangar T, Patra S. 2023. Antibiotic persistence and its impact on the environment. *3 Biotech*, 13: 401. <https://doi.org/10.1007/s13205-023-03806-6>
- Larsson DJ, Flach CF. 2022. Antibiotic resistance in the environment. *Nature Reviews Microbiology*, 20:257-269. <https://doi.org/10.1038/s41579-021-00649-x>
- Pruden A *et al.* 2013. Management options for reducing the release of antibiotics and antibiotic resistance genes to the environment. *Environmental Health Perspectives*, 121:878-885. <http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1206446>.
- Samreen *et al.* 2021. Environmental antimicrobial resistance and its drivers: a potential threat to public health. *Journal of Global Antimicrobial Resistance*, 27:101-111. <https://doi.org/10.1016/j.jgar.2021.08.001>
- Selvarajan R *et al.* 2022. Evolution and emergence of antibiotic resistance in given ecosystems: possible strategies for addressing the challenge of antibiotic resistance. *Antibiotics (Basel, Switzerland)*, 12:28. <https://doi.org/10.3390/antibiotics12010028>
- Sharma S *et al.* 2024. Emerging challenges in antimicrobial resistance: implications for pathogenic microorganisms, novel antibiotics, and their impact on sustainability. *Frontiers in Microbiology*, 15:1403168. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1403168>
- Tesema MY, Birhanu AG. 2024. One health initiative to mitigate the challenge of antimicrobial resistance in the perspectives of developing countries. *Bulletin of the National Research Centre*, 48:19. <https://doi.org/10.1186/s42269-024-01176-4>

¿Quiénes escriben?

Rafael Torres-Martínez es Químico-Farmacobiólogo, con maestría y doctorado en Ciencias Biológicas en Biología Experimental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Actualmente es investigador posdoctoral en el Laboratorio de Ecología Química y Agroecología del IIES, UNAM campus Morelia. Las líneas de investigación incluyen la búsqueda de compuestos con diferentes propiedades biológicas a partir de la biodiversidad vegetal y ecología química de la defensa de las plantas e interacciones biológicas en agroecosistemas. Sus intereses abarcan áreas como la fitoquímica, cultivo y propagación de plantas, determinación de actividades biológicas de compuestos con propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antiinflamatorias, entre otras. Recientemente se ha enfocado en proyectos que analizan los mecanismos de resistencia a antibióticos e insecticidas en bacterias patógenas e insectos plaga, para la búsqueda de compuestos útiles como adyuvantes, bioinsecticidas e inhibidores de la resistencia a antibióticos.

Contacto: rafaeltomar@iies.unam.mx

Francisco Javier Espinosa-García es biólogo y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de UNAM y doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz. Actualmente es investigador titular en el IIES, UNAM campus Morelia, donde es responsable del Laboratorio de Ecología Química y Agroecología. Sus líneas de investigación son ecología química de la defensa de las plantas y ecología de malezas y plantas invasoras en agroecosistemas y sistemas forestales. Ha contribuido con aportaciones florísticas, macroecológicas, de ecología de poblaciones, de ecología funcional y de manejo. También está interesado en ecología química funcional de interacciones biológicas en agroecosistemas y sistemas agro-silvícolas donde ha contribuido a la teoría de la defensa vegetal, o a la función de la diversidad fitoquímica de agroecosistemas, en domesticación de plantas y obtención de fitoquímicos útiles como bioinsecticidas y adyuvantes para combatir la resistencia en bacterias multirresistentes a antibióticos.

Contacto: espinosa@iies.unam.mx